

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

НАМІСНИКИ КИЄВО-СОФІЙСЬКОГО МОНАСТИРЯ НАПРИКІНЦІ XVII – У XVIII ст.

Історія багатьох українських монастирів до сьогодні ще залишається до кінця не відкритою. Це стосується не лише маловідомих чи периферійних осередків чернецтва, але й центральних, зокрема київських. До таких малодосліджених у Києві монастирів, як не дивно, слід віднести Софійський, що впродовж XVII–XVIII ст. мав статус кафедрального. Ми маємо значну кількість праць з історії собору Святої Софії, але історія монастиря істориками представлена достатньо слабо.

До сих пір в історії Києво-Софійської обителі залишаються не вивченими цілий ряд питань, що стосуються його управлінських, економічних основ існування тощо. Не відомим навіть був перелік його намісників, хоча зрозуміло, що управління кафедральним монастирем не могло здійснюватися випадковими особами.

На сьогодні перелік намісників Києво-Софійського монастиря був опублікований тричі – спочатку відомим українським церковним діячем та істориком П. Лебединцевим у 1864 р., потім російським науковцем П. Строевим у 1877 р. і лише нещодавно українським дослідником М. Яременком у 2007 р. На жаль, у науковій літературі склад ієрархії Києво-Софійського монастиря більше не представлявся. Іноді на інформацію про намісників можна натрапити в окремих опублікованих працях та збірниках документів. На сьогодні ж ми вже маємо можливість значно поповнити інформацію стосовно керівництва монастиря, головним чином, за рахунок архівних джерел.

Протоієрей П. Лебединцев, спираючись на монастирський список другої половини 1760-х рр., назвав 27 намісників [1, 412-419], П. Строев – лише 7 із них [3, 27], а у дослідженні М. Яременка їхня кількість була зведена до 25-ти [5, 251-253]. Але в першій із цих публікацій до складу намісників були віднесені й особи, які, вочевидь, виконували певні адміністративні функції при Софійському соборі, проте все ж не були намісниками саме монастиря, а в обох інших працях перелік монастирської ієрархії обмежувався виключно XVIII ст. На сьогодні наявні історичні матеріали дають підстави стверджувати про те, що кількість намісників Києво-Софійського монастиря може бути доведена вже до 33-х осіб, які реально ним управляли.

Головним джерелом до з'ясування переліку намісників є документальні джерела як опубліковані, так і архівні. Зокрема окремі імена можна зустріти в історичній довідці 1760-х рр. [1, 1-4зв.], згадуваній вище, в опублікованому Поменнику [2] та ін.

Слід відзначити, що інформація стосовно намісників Києво-Софійського монастиря все ж таки на сьогодні має досить фрагментарний характер, інколи – не зовсім зрозумілий. Нижче подається список імен за час від кінця XVII та впродовж XVIII ст. Спеціальним знаком (*) позначено не зовсім ясні дати управління.

*? – ієромонах *Гавриїл*. Його рід записано у Поменнику монастиря. Цей запис передує аналогічним щодо родів інших намісників.

1678 – ієромонах *Афанасій Ієремєєвич*. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1686–1693 – ієромонах *Варлаам Антонович Страховський*, майбутній ігумен Києво-Видубицького монастиря у 1702–1704 рр. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1694–1697 – *Захарій Корнілович*, майбутній ігумен Михайлівського Золотоверхого монастиря, єпископ Переяславський у 1700–1715 рр.

1697 – ієромонах *Димитрій Полоновський*. Його рід записано у Поменнику монастиря.

*? – ієромонах *Паїсій Євтіхієнко*. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1705–1709 – *Іоанникій Сенютович*, майбутній ігумен Михайлівського Золотоверхого монастиря у 1713–1715 рр., потім архімандрит Києво-Печерського монастиря у 1715–1729 рр.

1713–1723 – ієромонах *Григорій Гошкевич (Гасиневич, Гашвич)*. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1724 – *Варсонофій Гуторович*.

1726–1728 – ієромонах *Клеопа Сілеч*, колишній ігумен Густинського монастиря, 18 травня 1728 р. призначений старшим Віленського Свято-Духівського монастиря. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1729–1731 – ієромонах *Феофан (Феодосій) Степанський*, постриженець Києво-Видубицького монастиря; колишній ігумен Козелецького монастиря; тимчасово був відсторонений від справ консисторією у зв'язку із справою Варлаама Ванатовича; 3 серпня 1730 р. разом з архієпископом був заарештований і відправлений до Москви; 15 жовтня 1731 р. архієпископом Рафаїлом Заборовським знову призначений до консисторії на посаду консисториста. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1730 – *Гавриїл Леопольський*, майбутній ігумен Києво-Видубицького монастиря у 1741 р.

1732–1737 – ієромонах *Сильвестр Думнецький (Домницький, Думинський)*, майбутній архімандрит Києво-Братського монастиря у 1737–1740 рр., потім архімандрит Михайлівського Золотоверхого у 1740–1746 рр. Його рід записано у Поменнику монастиря.

*1735–1739, 1742–1744 – *Платон Левицький*, у 1739–1741 рр. був архімандритом Московського Заіконоспаського монастиря; можливо, архімандрит Петропавлівського монастиря у 1744 р.; архімандрит Ніжинського Богородичного монастиря у 1746–1749 рр.

*1738–1742 – *Гавриїл Яновський*.

*1739–1741 – *Ієронім*.

1742 – *Гервасій Лінцевський*, майбутній ігумен Пекінського Стрітенського монастиря, потім єпископ Переяславський і Бориспільський. У 1768 р. був звинувачений у розпалюванні селянського повстання на Правобережжі.

1745 – ієромонах *Ієронім Мітієвич (Міткевич, Маткевич)*. Родич єпископа Білгородського і Обоянського *Іоасафа Міткевича* (пом. 1763 р.) та архімандрита *Іосифа Міткевича*, намісника кафедрального у 1758–1760 рр. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1747–1752 – ієромонах *Веніамін Драгоморецький (Дороморецький)*, майбутній ігумен Києво-Кирилівського монастиря у 1752–1753 рр.

1752–1755 – ієромонах *Пахомій Висоцький*.

1754 – *Феофан Жолтовський*, майбутній ігумен Києво-Кирилівського монастиря у 1754–1762 рр.

1755–1758 – ієромонах *Лука Кременецький*, 2 серпня 1758 р. призначений архімандритом Мгарського Лубенського монастиря.

1758–1760 – ієромонах *Іосиф Мітієвич (Міткевич)*, ігумен Домницького монастиря у 1740-х рр., потім – Батуринського Крупицького монастиря у 1749–1754 рр.; ігумен Максаківського монастиря у 1754–1760 рр.; з 24 квітня 1760 р. ігумен Густинського Троїцького монастиря; одночасно член консисторії; 8 серпня 1761 р. призначений архімандритом Благовіщенського Ніжинського монастиря.

1761–1762 – ієромонах *Антоній Монтович (Леонтович) Московченко*, постриженець Києво-Братського училищного монастиря; колишній ігумен Полтавський; 24 квітня 1762 р. призначений ігуменом Красногорського Гадяцького монастиря.

1762–1763 – ієромонах *Азарія Рубанов Ясноводський*, кафедральний писар; відправлений у відставку за образу київського митрополита Арсенія Могилянського; 20 травня 1764 р. посвячений в ігумени і призначений старшим до Віленського Свято-Духівського монастиря. Його рід записано у Поменнику монастиря. Вірогідно, Азарія помер (разом із 47 іншими померлими ченцями монастиря) у Києві під час пошесті 1770 р., що й записано у Поменнику.

1764–1766 – ієромонах *Іосиф Чернісіювський (Чернявський, Черньовський, Чернісьовський)*, до призначення – ігумен Києво-Петропавлівського монастиря у 1759–1763 рр.; з 23 жовтня 1766 р. – ігумен Густинського Свято-Троїцького монастиря. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1766–1768 – ієромонах *Віктор Ладизинський*, перед тим ігумен Києво-Петропавлівського монастиря у 1763–1766 рр., а потім вчитель богослов'я у Києво-Могилянській академії.

1767 – *Яків Воронковський*, майбутній ігумен Видубицького монастиря у 1767–1774 рр. П. Лебединцев висловив думку, що саме він був автором першої спроби впорядкувати історію Києво-Софійського монастиря.

1767–1771 – *Феофілакт Добрицький*.

*1771 – *Ілля*.

1771–1783 – *Мелхіседек Значко-Яворський*, колишній ігумен Троїцького Мотронинського монастиря; під час виконання обов'язків намісника одночасно був настоятелем Видубицького монастиря у 1774–1784 рр., а потім архимандритом Лубенського Мгарського та Глухівського Петропалівського. В історіографічній традиції неодноразово був звинувачений в організації Коліївщини.

1783–1786 – *Ієронім Блонський*, перед призначенням очолював Петропалівський монастир у 1779–1783 рр.; виконуючи обов'язки намісника, одночасно був ігуменом Видубицького монастиря; майбутній архимандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря у 1791–1793 рр.; ректор Києво-Могилянської академії.

1786 – *Арсеній*. Вірогідно, саме стосовно нього у Поменнику монастиря було зроблено запис, що ігумен Арсеній "... травня 26 1798-го преставився на 79-му році від народження свого".

У Поменнику монастиря серед імен померлої братії згадуються також представники церковної ієрархії, ідентифікувати яких поки що складно – ігумен *Нифонт* та архимандрит *Іларіон*. Можливо, вони були вихідцями із Києво-Софійського монастиря, які повернулися доживати віку до рідної обителі.

Із наведеного списку можна зробити ряд висновків. По-перше, за останні сто років існування монастиря переважна більшість намісників перебувала на своїй посаді досить короткий термін, що, очевидно, зумовлювалося кадровою політикою київських митрополитів та архієпископів. По-друге, намісництво стало своєрідним перевалочним пунктом у церковній кар'єрі більшості управителів: як видно, багато хто із очільників монастиря прийшли на цю посаду з інших обителей, а потім були переміщені далі.

Таким чином, слід зазначити, що історія церковної ієрархії Києво-Софійського монастиря має свої певні особливості у порівнянні з іншими українськими монастирями того ж періоду. На сьогодні вона ще залишається досить не вивченою і потребує додаткового залучення архівних джерел, особливо для з'ясування процесу заміщення вакансії намісника, його правового статусу тощо.

Примітки

1. Л-в П. Катедральный Киево-Софийский монастырь и его наместники // КЕВ. – 1864. – №13.
2. Поменник Софії Київської / Упоряд. О. Прокоп'юк. – К., 2004.
3. *Строев П.* Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. – СПб., 1877.
4. ЦДАК України, ф. 129, оп. 2, спр. 10, арк. 1-4зв.
5. *Яременко М.* Київське чернецтво XVIII ст. – К., 2007.

Мудеревич В. І.

Кандидат історичних наук, асистент
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПАЛОМНИЦТВО ІГУМЕНА ДАНИЇЛА В СВІТЛІ НАУКОВИХ СТУДІЙ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Коло питань, пов'язаних із науковим вивченням текстологічних, лінгвістичних змістових аспектів "Ходження ігумена Даниїла" (далі – "Ходження"), з точки зору фахового аналізу та інтерпретації опрацьованого матеріалу знаходили своє вирішення наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у численних публікаціях, які недостатньо вивчені на рівні самостійного узагальнюючого дослідження. Аналіз виділеної теми обумовлюється й диктується метою даної розвідки, що актуалізується потребою осмислити, систематизувати й тезисно підсумувати численні напрацювання вітчизняних та зарубіжних авторів означеного періоду.

Перші згадки "Ходження" в критичних виданнях датуються кінцем ХVІІ ст., коли окремі уривки твору репрезентував у своїх фундаментальних опусах М. Карамзін, який один із перших зробив спробу визначити постать автора, оскільки з тексту паломницького твору не до кінця зрозуміло, ким був Даниїл на Русі [10].

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїнів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015